

Algunos resultados sobre la función de Bessel de tres variables

Ana Isolina Prieto¹, Josefina Matera¹, Leda Galué¹ y
Susana Salinas^{1,2}

¹Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería. Centro de Investigación de Matemática Aplicada (CIMA). Apartado de correo 10482.
aisolinap@hotmail.com, pinamatera@yahoo.es, ledagalue@hotmail.com

²Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta.
susanaderomero@hotmail.com
Maracaibo-Venezuela

Dedicado al Dr. Shyam Kalla en su 76° aniversario

Recibido: 31-10-2013 Aceptado: 13-11-2013

Resumen

Las funciones especiales han jugado un rol importante en el desarrollo de la Matemática pura y las teorías físicas, estas funciones son importantes para científicos e ingenieros en muchas áreas de aplicación. En particular, las funciones de Bessel son de gran interés en el campo de las funciones espaciales. Las funciones de Bessel están relacionadas con la teoría de potencial, procesos multifotón y en campos de radiación y, en general, en problemas de física, matemática e ingeniería. En este trabajo se introduce la definición de la función de Bessel de tres variables, dos parámetros y un índice; además, se presentan propiedades de simetría, relaciones de recurrencia y ecuaciones diferenciales que satisfacen estas funciones.

Palabras clave: Función de Bessel de tres variables, relaciones de recurrencia, ecuaciones diferenciales.

Some results on Bessel function of three variables

Abstract

Special functions have played an important roll in the development of pure mathematics and theoretical physics, these functions are important to scientists and engineers in many areas of application. In particular Bessel functions are great interest in the field of special functions. The Bessel functions are related with potential theory, multifoton processes, radiation fields and generally physics, mathematics and engineering problems. In this paper the definition of the Bessel function of three variables, two parameters and one index are introduced, moreover symmetry properties, recurrence relationships and differential equations that satisfy are presented.

Key words: Bessel functions of three variables, recurrence relationships, differential equation.